

Service Level Agreement (SLA) zur HeFDI Data Week

DOI-URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12732343>

Lizenz: [CC-BY-SA 4.0](#)

Version 1.0

Autorinnen und Autoren

Ortrun Brand¹ ([ORCID](#)), Maria Kiefer¹ ([ORCID](#)), Veit Lorenz¹ ([ORCID](#)), Robert Werth² ([ORCID](#)), Sabrina Jordan³ ([ORCID](#)), Thomas Richter⁴ ([ORCID](#))

¹ Philipps-Universität Marburg

² Frankfurt University of Applied Sciences

³ Universität Kassel

⁴ Hochschule Fulda

Inhalt

Service Level Agreement (SLA) zur HeFDI Data Week	1
Ausgangslage und Zielsetzung.....	3
Über die Landesinitiative HeFDI.....	3
Über das Veranstaltungsformat der HeFDI Data Week.....	4
Service Level-Agreement.....	5
1st-Level-Support.....	5
2nd-Level-Support	5
3rd-Level-Support	6
Allgemeine Aufgaben	6
Teilnehmenden- und Veranstaltungsverwaltung.....	6
Öffentlichkeitsarbeit und Publikationen	7
Projektmanagement.....	7
Veranstaltungsevaluation.....	8
Kontakt	8

Ausgangslage und Zielsetzung

Das vorliegende Service-Level-Agreement (SLA) verfolgt das Ziel, den Betrieb des gemeinsamen Forschungsdatenmanagement (FDM)-Services HeFDI Data Week zu unterstützen. Das ausformulierte Dokument schafft mehr Klarheit und Orientierung für alle Beteiligten. Es richtet sich dabei grundsätzlich an zwei Zielgruppen:

- Erstens sind alle in der Landesinitiative HeFDI - Hessische Forschungsdateninfrastrukturen Aktiven adressiert, die mit dem gemeinsamen Service HeFDI Data Week in Berührung gelangen. Anhand des vorliegenden SLAs können sie sich orientieren, welche Aufgaben zu übernehmen und zu regeln sind.
- Zweitens richtet sich das Dokument als Vorschlag an andere Anbieter von kooperativen FDM-Service-Angeboten und -Dienstleistungen, etwa weitere Landesinitiativen und regionale Netzwerke, die Interesse an einer Nachnutzung des SLAs haben. Das SLA kann als Vorlage dienen, um einen eigenen kooperativen Service zu entwickeln.

Mehr Klarheit und Orientierung durch ein Service Level Agreement

Über die Landesinitiative HeFDI

In der Landesinitiative HeFDI - Hessische Forschungsdateninfrastrukturen (www.hefdi.de) arbeiten elf staatlich finanzierte hessische Hochschulen zusammen, um gemeinsam Services und Dienste für Forschungsdatenmanagement aufzubauen und zu betreiben. Die Landesinitiative wird finanziert vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur (HMWK). HeFDI befindet sich dabei in der zweiten Projektphase 2021-2024.

In HeFDI arbeiten elf Hochschulen zusammen

Die beteiligten Hochschulen verfügen sämtlich über lokale Servicestellen und hochschuleigene Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten. In der Landesinitiative arbeiten sie gemeinsam an den folgenden Handlungsfeldern: (1) Leitlinien, Datenmanagementpläne, Regelwerke; (2) Datenkultur und Datenkompetenz; (3) Verfügbarkeit und Interoperabilität; (4) Rechtsfragen; (5) Governance; (6) Hochschulindividuelle Entwicklungspfade.

Die Landesinitiative bietet dabei u.a. institutionelle Repositorien, den Research Data Management Organiser (RDMO)-Dienst zur Erstellung und Verwaltung von Datenmanagementplänen, gemeinsame Schulungen (u.a. HeFDI Data School, HeFDI Code School), Selbstlerneinheiten zum Forschungsdatenmanagement und gemeinsame Veranstaltungen (u.a. HeFDI Data Talks, HeFDI Data Week) an.

Über das Veranstaltungsformat der HeFDI Data Week

Die HeFDI Data Week zielt darauf ab, in einem regelmäßigen Angebot vertiefende Workshops und Vorträge zu Angeboten und Praxisbeispielen rund um Forschungsdaten- und Codemanagement anzubieten. Die HeFDI Data Week richtet sich dabei auf eine thematische Nähe zu Entwicklungen im Kontext der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur ([NFDI](#)). Die Veranstaltungsreihe findet bisher im Rahmen des bundesweiten [Digitaltags](#) statt (eines Aktionstags rund um digitale Themen).

Mit der HeFDI Data Week werden vertiefende Einblicke in Angebote und Abläufe zu Forschungsdaten und -codemanagement in die Breite getragen. Die Referent*innen stammen dabei einerseits intern aus den lokalen Servicestellen und beteiligten Hochschulstandorten der Landesinitiative.

Andererseits werden auch externe Referent*innen akquiriert, insbesondere aus verschiedenen hessischen Hochschulen und Einrichtungen, die durch das HMWK gefördert und an NFDI-Konsortien über ihren Status als (Co-)Applicant oder Participant aktiv beteiligt sind. Hierdurch werden sowohl thematische Bedarfe der Forschenden an den lokalen Standorten berücksichtigt und gleichzeitig Themen, Angebote und Services der verschiedenen NFDI-Konsortien an diese herangetragen.

Durch diese Kombination bietet die HeFDI Data Week neben einführenden Veranstaltungen und Workshops zu Forschungsdaten- und Codemanagement auch Veranstaltungen mit verstärktem Fachbezug, zu konkret nutzbaren Tools und Services sowie Beiträgen aus der Praxis des Forschungsdatenmanagements.

Das Veranstaltungsformat adressiert dabei sowohl auf ein regionales als auch ein bundesweites und internationales Publikum. Neben der primären Zielgruppe der Hochschulangehörigen und Forschenden stehen die Angebote auch allen anderen Interessierten aus Zivilgesellschaft, Öffentlichkeit und Privatwirtschaft offen.

HeFDI Data Week:
Workshops und Vorträge zu
Angeboten und Praxisbeispielen
rund um Forschungsdaten-
und Codemanagement

Service Level-Agreement

Nachfolgend schlagen wir ein SLA zur HeFDI Data Week vor, welches zum Aufbau und zur Erprobung eines landesweiten Angebots genutzt werden kann. Dabei handelt es sich um einen praxisbasierten Vorschlag, der perspektivisch ausgebaut und überarbeitet werden soll.

1st-Level-Support

Kernaufgaben des 1st-Level-Supports sind die lokale Verbreitung und Bewerbung des Service-Angebots HeFDI Data Week sowie die Beteiligung an der Durchführung des Formats. Der 1st-Level-Support wird von den lokalen Standorten durchgeführt und umfasst folgende Komponenten:

- fakultative, lokal- und zielgruppenspezifisch angepasste Bewerbung über lokal auszuwählende Kanäle,
- aktive Beteiligung an der Durchführung der Veranstaltung, beispielsweise durch Moderation einzelner Vorträge, Webkonferenzraum-Chatsupport während der Veranstaltungen und/oder durch die Durchführung eines Workshops/Vortrags
- Feedback zu durch 3rd-Level-Support erarbeitete Veranstaltungsevaluation
- gemeinsame Reflexion der einzelnen Veranstaltungen und Identifikation von Anpassungsmaßnahmen

1st Level:
Lokale Verbreitung und
Bewerbung des Services;
Beteiligung an der
Durchführung des Formats

2nd-Level-Support

Kernaufgaben des 2nd-Level-Support sind die Unterstützung beim Management des Service-Angebots HeFDI Data Week sowie die Verantwortungsübernahme für die Organisation von Veranstaltungs-Sessions, welche aus einen oder mehreren Vorträgen oder Workshops bestehen. Der 2nd-Level-Support besteht im Wesentlichen aus der Zusammenarbeit der lokalen Servicestellen und der HeFDI-Geschäftsstelle/-Koordination in der HeFDI AG Data Week, die zur Vorbereitung der jeweiligen Veranstaltung neu zusammengesetzt wird.

- kontinuierliche, praxis- und evaluationsbasierte Identifikation von Themen und Anliegen sowie Service-Angeboten, die bei der HeFDI Data Week behandelt werden sollten, in kontinuierlicher Abstimmung mit dem 3rd-Level-Support
- Moderation des session-übergreifenden Veranstaltungsrahmens

2nd Level:
Unterstützung beim
Management des Services;
Organisation von
Veranstaltungs-Sessions

- Übernahme der Verantwortlichkeit für Veranstaltungs-Sessions
- Teilnehmenden- und Veranstaltungsverwaltung
- Identifizierung und Akquise von externen Referent*innen
- fakultative Unterstützung des 3rd-Levels-Supports bei der technischen Durchführung der Veranstaltung

3rd-Level-Support

Aufgabe des 3rd-Level-Supports ist die Übernahme der Verantwortung für die technische, organisatorische sowie konzeptionell-inhaltliche Administration des Service-Angebots. Diese wird von der HeFDI-Geschäftsstelle und -Koordination durchgeführt.

3rd Level:
technische, organisatorische
sowie konzeptionell-inhaltliche
Administration des Services

Allgemeine Aufgaben

- wissenschaftlich-didaktische Gesamtkonzeption und Implementierung der HeFDI Data Week, in Abstimmung mit der gesamten HeFDI-Arbeitsebene
- technische und organisatorische Gesamtverantwortung für die HeFDI Data Week
- verantwortliche Kommunikation mit einzelnen Referent*innen bezüglich Terminen, ggf. Finanzen, Technik und Inhalten
- ggf. Kommunikation mit den Referent*innen, in enger Abstimmung mit dem 2nd-Level-Support
- interne Kommunikation auf HeFDI-Ebene

Teilnehmenden- und Veranstaltungsverwaltung

- Verwaltung und Pflege des Anmeldeprozesses für Referent*innen und Teilnehmende sowie der Anmeldungen, inkl. Transfer der Anmeldedaten zu entsprechenden Verteilern (Newsletter, Adressbuch mit Gesamtanmeldungen)
- Bereitstellung und Verwaltung des Videokonferenzsystems (Zugangsdaten und Rechtemanagement)
- Kommunikation der Zugangsdaten an die Teilnehmenden
- Versand von Reminder-E-Mails mit allen wichtigen Informationen an die Teilnehmenden
- Tracking und Reporting von Anmelde- und Teilnahmezahlen

Öffentlichkeitsarbeit und Publikationen

- Koordination aller öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen
- Konzeption und Erstellung von Informationen, Werbematerialien und Dateivorlagen für die HeFDI Data Week
- Weitergabe von von Informationen, Werbematerialien und Dateivorlagen an lokale Servicestellen für Verbreitung über standortspezifische Kanäle bzw. lokale Nachnutzung
- Identifizierung geeigneter bundeslandübergreifender und internationaler und/oder fachspezifischer Kanäle
- Bewerbung der Veranstaltung in identifizierten Kanälen, Portalen und Netzwerken
- konzeptionelle und redaktionelle Betreuung der Webseite / des CMS-Systems
- Aufbereitung von Veranstaltungsmaterialien (Foliensätze, interaktive Notebooks, Videocasts, u.Ä.)
- Veröffentlichung und Verbreitung der aufbereiteten Veranstaltungsmaterialien über identifizierte Kanäle

Projektmanagement

- Definition und Pflege der internen Kommunikationskanäle für ein kollaboratives Zusammenarbeiten auf den verschiedenen Support-Levels
- Konzeption, Erarbeitung, Implementierung und kontinuierliche Weiterentwicklung eines fundierten Reportings
- Reflexion und Identifikation von Anpassungsmaßnahmen aufgrund des Feedbacks durch die HeFDI-Arbeitsebene
- Abwicklung von eventuell anfallenden Kosten, beispielsweise bzgl. Referent*innen
- Definition, Konzeption, Aufbau und Pflege von internen Organisations- und Dokumentationsorten, bspw. der projektinternen Wiki-Seite
- Einarbeitung der HeFDI-Beteiligten in Aufgaben zu Session-Verantwortlichkeit, Moderation, Chat-Support, u.ä.
- optionales Ausstellen von Teilnahmebescheinigungen

Veranstaltungsevaluation

- wissenschaftliche Konzeption, Implementierung und kontinuierliche Weiterentwicklung der an die Teilnehmenden gerichteten Evaluation
- Auswertung der Evaluation und Reporting
- Reflexion der einzelnen Veranstaltungen und Identifikation von Anpassungsmaßnahmen

Kontakt

Bei Fragen und Anmerkungen zur vorliegenden Publikation wenden Sie sich an die HeFDI-Geschäftsstelle:

Philipps-Universität Marburg

HeFDI-Geschäftsstelle

Biegenstr. 36
35032 Marburg

hefdi@uni-marburg.de

Tel. 06421-28-24310

gefördert durch

